

Kaparinin (*Capparis spinosa*) Orman Ürünleri Endüstrisinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Ayşe Özdemir¹, Ahmet Tutuş¹, Mustafa Çiçekler¹

¹Kahramanmaraş Üniversitesi

Özet

Kapari (*Capparis spinosa*), Capparaceae familyasından olup verimsiz ve elverişsiz topraklar ve yüksek sıcaklık gibi olumsuz çevre koşullarına karşı tolerans sahibi olduğu için oldukça önemli bir bitkidir. Ülkemizde genel olarak İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu bölgesinde yetişen bu bitki türü lignoselülozik hammadde olarak oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, orman ürünleri endüstrisinde değerlendirilebilirliğini araştırmak için kapari bitkisinin kimyasal içeriği ve lif morfolojik özellikleri belirlenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, kapari bitkisinin kimyasal içeriği yapraklı ağaç odunlarının kimyasal içeriği ile benzer oranlarda çıkmıştır. Lif uzunluğu, lif genişliği ve çeper kalınlığı ise sırasıyla 0.36 mm, 17.18 µm ve 3.33 µm olarak tespit edilmiştir. Kağıt üretimine uygunluğunu belirlemede kullanılan ve lif boyutları ile hesaplanan lif parametrelerinden keçeleşme oranı ve elastiklik katsayısı ise sırasıyla 21.79 ve 60.34 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak, kapari bitkisinin kimyasal ve lif morfolojik özellikleri bakımından yonga levha, liflevha ve odun plastik kompozitleri gibi orman ürünleri endüstrisinde kullanılabilir bir hammadde olduğu ve kağıt üretimi için uygun bir hammadde olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kapari, *Capparis spinosa*, Orman ürünleri.

Summary

Caper (*Capparis spinosa*) which is a flowering plant genus in the family Capparaceae, is a very important plant because it has tolerance against unfavorable environmental conditions such as inefficient and unfavorable soil and high temperature. This plant species which grows in Central Anatolia, Eastern Black Sea and Southeastern regions in our country generally has a very important place as lignocellulosic raw material. In this study, the chemical compositions and fiber morphological properties of caper were determined to investigate its availability in the forest products industry. According to obtained results, the chemical compositions of the caper were similar to hardwood. Fiber length, fiber width and cell wall thickness were determined as 0.36 mm, 17.18 μm and 3.33 μm , respectively. Felting power and elasticity coefficients of fiber parameters, which were used to determine the suitability of paper production and calculated with fiber dimensions, were determined as 21.79 and 60.34, respectively. As a result, caper is suitable for particle board, fiberboard and wood-plastic composites production in terms of chemical and fiber morphological properties. However, it is not suitable for paper production.

Keywords: *Caper, Capparis spinosa, Forest products.*

GİRİŞ

Odun hem masif hem de odun kompozitleri olarak çok geniş ve farklı alanlarda yoğun olarak kullanılan yüksek değerli ve kullanışlı bir malzemedir. Ormanların yok edilmesi ve bozulması, buna karşı ahşap esaslı ürünlere olan talebin giderek artması ahşap sanayi sektöründe uzun bir süre için hammadde sıkıntısına yol açmıştır. Özellikle son yıllarda dünya genelinde orman ürünleri endüstrisinde hammadde olarak kullanılan odunun temininde zorluklar yaşanmaktadır (Ayrilmis et al, 2012). Sanayide özellikle odun hammaddesi temininde sıkıntı yaşanması sanayiciler masif odun yerine genellikle liflevha, OSB, yonga levha, ahşap kaplamalar ve kontrplaklardan elde edilen malzemeleri kullanmaktadır (Var, 2000). Yaşanan hammadde sıkıntısına çözüm olarak yapılan araştırmalar neticesinde; yonga levha üretiminde talaş, testere tozu, ince çaplı ve düşük kalitedeki tomrukların kullanılabilmesi, odun dışı ürünlerin ve tarım-orman atıklarının hammadde olarak değerlendirilebileceği ifade edilmektedir (Nemli ve ark., 2008; Nemli ve ark, 2009).

Kökeni Akdeniz olan genellikle halk arasında gebere, gevil, kedi tırnağı olarak bilinen 40 metre derinliğe inebilen sarmaşık ve kalın köklere sahip kapari bitkisi çok yıllık bir bitki olup *Capparaceae* familyasında yer almaktadır. Meyvelerinin aromatik ve tıbbi özelliği olması kapari bitkisini ön plana çıkarmaktadır. Kurak bölgeleri ve güneşi seven bir bitki türü olması yetiştirilmesi açısından herhangi bir zorluk çıkarmamaktadır (Argun, 2012; Baytop, 1984).

Kapari (*Capparis L.*), ülkemizde *Capparis spinosa L.* ve *Capparis ovata Desf.* olmak üzere iki türü ve bu iki türün 3 alt türü ile temsil edilmektedir (Davis, 1982). Kapari yetiştiriciliği 1990 yılından bu yana ülkemizde yapılmaktadır (Otan ve ark., 1994a ve 1994b). Tohumları gıda sanayinde salamura olarak diğer ülkelere ihraç edilmekte ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Daha çok tohumları ile ülke ekonomisine katkı sağlayan kaparinin katı atık oluşturan gövde yapısının orman ürünleri endüstrisinde kullanılması hem hammadde teminine hem de ekonomiye

fayda sağlayacaktır. Yapılan bu çalışmada kaparinin orman ürünleri endüstrisinde kullanılabileceği alanlar araştırılmıştır.

MATERYAL ve YÖNTEM

Bu çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Kağıt ve Karton Üretim Laboratuvarı'nda gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan Kapari, Kahramanmaraş ilinin Onikişubat ilçesinden temin edilmiştir.

Kapari (*Capparis spinosa*)'nin Kimyasal İçeriğinin ve Lif Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Kimyasal analizde kullanılmak üzere hava kurusu Kapari örnekleri kibrit çöpü büyüklüğünde yongalanmış ve TAPPI T 257 om-85 standardına göre laboratuvar tipi Wiley değirmeninde öğütülmüştür. Standartta belirtilen 40-60 mesh aralıklarında kalan öğütülmüş örnekleri kimyasal analizlerde kullanılmak üzere ağzı kapalı kaplarda depolanmış ve rutubet içerikleri belirlenmiştir (Anonim, 1992). Depolanan kapari örneklerinin aşağıda Tablo 1'de belirtilen kimyasal bileşenleri ve çözünürlükleri tespit edilmiştir.

Tablo 16. Kimyasal analizler ve standartları

Kimyasal Analizler	Standartlar
Holoselüloz içeriği	Wise ve Karl, 1952
Selüloz içeriği	Kurschner and Hoffer, 1969
Alfa selüloz içeriği	TAPPI T203 om-93
Lignin içeriği	TAPPI T222 om-98
Kül içeriği	TAPPI T211 om-02
%1'lik NaOH Çözünürlüğü	TAPPI T212 om-02
Sıcak Su Çözünürlüğü	TAPPI T207 om-93
Soğuk Su Çözünürlüğü	TAPPI T207 om-93
Ektraktif madde içeriği	ASTM D1107-96

Kaparinin orman ürünleri endüstrisinin önemli bir kolu olan kağıt endüstrisinde kullanımının uygunluğunu belirlemek için lif morfolojik özellikleri

incelenmiştir. Kağıtçılıkta yıllık bitkilerin odunsu yapılarındaki morfolojik kısımların yapısına katılan liflerin uzunluğu, genişliği, lümen çapı ve çeper kalınlığı gibi özellikler önem taşımaktadır. Bu nedenle odunsu yapıdaki liflerin bireysel hale getirilmesinde maserasyon işlemi klorit yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Lif boyutlarının belirlenmesi için lif preparatları hazırlanmış ve Nikon FS1 foto mikroskobu kullanılarak; 50 adet lifin ortalama lif genişliği, uzunluğu, lümen çapı ve hücre çeper kalınlığı belirlenmiştir.

Odun veya yıllık bitkilerin kağıt endüstrisinde kağıt hamuru ve kağıt üretimine uygunluğunun tespitinde hammaddenin içerdiği selüloz miktarı ve üretim kolaylığının yanı sıra lif morfolojisi ve lif özellikleri kullanılarak hesaplanan lif parametreleri son derece önemlidir. Lif parametrelerinin hesaplanmasında aşağıda belirtilen eşitlikler kullanılmaktadır (Bozkurt, 1971; Göksel, 1986; Tank ve ark., 1990, Yaman ve Gencer, 2005).

$$\begin{aligned}
 \text{Elastiklik Katsayısı} &= \text{Lümen Genişliği} \times 100 / \text{Lif Genişliği} \\
 \text{F Faktörü} &= \text{Lif Uzunluğu} \times 100 / \text{Lif Çeper Kalınlığı} \\
 \text{Keçeleşme Oranı} &= \text{Lif Uzunluğu} / \text{Lif Genişliği} \\
 \text{Mühlstep Oranı} &= \text{Lif Çeper Alanı} \times 100 / \text{Lif Enine Kesit Alanı} \\
 \text{Rijidite Katsayısı} &= \text{Lif Çeper Kalınlığı} \times 100 / \text{Lif Genişliği} \\
 \text{Runkel Oranı} &= 2 \times \text{Lif Çeper Kalınlığı} / \text{Lümen Genişliği}
 \end{aligned}$$

BULGULAR VE TARTIŞMA

Kimyasal İçerik ve Lif Morfolojik Özellikleri

Yapılan analizler sonucu belirlenen *Capparis spinosa*'nın kimyasal içeriği ve çözünürlük değerleri aşağıda Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 17. *Capparis Spinosa* Kimyasal Analizi

Kimyasal Bileşenler	% Miktarı
Holoseülüz	70.32
Selüloz	41.15
Alfa Selüloz	34.91
Lignin	21.33
Kül	3.76
Toluen-Aseton-Etanol çözünürlüğü	8.75
Soğuk su çözünürlüğü	15.45
Sıcak su çözünürlüğü	17.91
% 1 NaOH çözünürlüğü	38.43

Kapari bitkisinin ana bileşenlerinden holoseülüz, selüloz ve lignin içeriği sırasıyla %70.32, %41.15 ve %21.33 olarak tespit edilmiştir. İçerdiği ekstraktif madde oranı ise %8.75'dir. Aşağıda Tablo 3'te kapari bitkisi ile diğer yıllık bitkiler ve odun türlerinin kimyasal içerikleri ve çözünürlük oranları karşılaştırılmıştır.

Tablo 3. Bazı Yıllık Bitkilere Ve Oduna (İğne Yapraklı Ve Yapraklı Ağaçlara) Özgü Kimyasal Bileşenler

Yıllık Bitki ve Odun Türleri	KİMYASAL BİLEŞENLER					ÇÖZÜNÜRLÜK				Kaynaklar
	Holoseülüz (%)	Selüloz (%)	Alfa Selüloz (%)	Lignin (%)	Kül (%)	Alkol-benzen (%)	%1'lik NaOH	Sıcak su (%)	Soğuk su (%)	
Kapari	70.3	41.2	34.9	21.3	3.8	8.8	38.4	17.9	15.45	Tespit
İbrelî Ağaçlar	63-74	55-61	-	25-32	0.2-0.5	1-5.8	8-10	1-5	0.5-4	Kırcı, 2006
Yapraklı Ağaçlar	72-82	38-55	-	18-26	0.2-0.7	1-6.2	12-25	1-8	0.2-4	Kırcı, 2006
Geven otu	76.7	36.7	38.2	23.6	5.5	-	29.4	8.5	7.2	Tutuş ve ark., 2014
Haşhaş sapı	79.8	40.9	51.7	19.2	4.7	-	30.4	10.4	5.1	Tutuş ve ark., 2011
Pamuk sapı	75.6	45.5	39.8	18.2	2.5	6.1	30.9	14.3	11.65	Ezici, 2010
Pamuk sapı	72.2	-	41.6	19.3	2.4	6.1	42.9	17.8	16.7	Akgül, 2007
Buğday sapı	77.1	52.3	39.6	18.3	7.1	5.5	40.9	12.3	7.65	Tutuş ve Eroğlu,
Çavdar sapı	74.1	51.5	44.4	15.4	3.2	9.2	39.2	13.0	10.2	Usta ve Eroğlu, 1987
Mısır sapı	64.8	45.6	35.6	17.4	7.5	9.5	47.1	14.8	-	Eroğlu ve ark., 1992
Tütün sapı	67.6	-	37.5	19.5	7.3	6.5	42.9	19.1	15.8	Tank ve ark., 1985
Göl kamışı	77.9	50.3	47.5	18.7	3.9	4.0	28.3	3.8	3.30	Kırcı, 1996
Kenaf	81.2	54.4	37.4	14.5	4.1	5.0	34.9	12.8	11.7	Doğan, 1994

Capparis spinosa için belirlenen kimyasal analiz sonuçlarının daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında elde edilen değerlerin literatürde tespit edilen

değerlerle uyum gösterdiği Tablo 3'te de görülmektedir. Kapari bitkisi kimyasal içerik olarak özellikle yapraklı ağaç odunlarına daha çok benzerlik göstermektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda kapari bitkisinin kimyasal içerik bakımından orman ürünleri endüstrisinde yapraklı ağaç odunlarının kullanıldığı yerlerde kullanılabileceği anlaşılmaktadır.

Lif boyutlarının ölçüm sonuçlarına göre *Capparis spinosa* liflerinin ortalama lif uzunluğu, lif genişliği, lümen çapı ve ortalama lif çeper kalınlığı sırasıyla 0.36 mm, 17.18 μm , 10.52 μm ve 3.33 μm olarak belirlenmiştir. Lif boyutları kullanılarak hesaplanan lif parametreleri aşağıda Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4. *Capparis Spinosa* Bitkisinin Lif Morfolojik Özellikleri Ve Lif Parametreleri

Lif boyutları	Değerler
Lif uzunluğu (mm)	0.36
Lif genişliği (μm)	17.18
Lümen çapı (μm)	10.52
Çeper kalınlığı (μm)	3.33
Lif parametreleri	Değerler
Keçeleşme oranı	21.79
Elastiklik katsayısı	60.34
Rijidite oranı	19.83
Mühlstep oranı	62.40
Runkel sınıflandırması	0.72
F faktörü	115.26

Tablo 4 incelendiğinde, liflerden üretilecek kağıdın direnç özelliklerini tahmin etmede kullanılan keçeleşme oranı 21.79 olarak bulunmuştur. Bu oran yapraklı ağaç odunların 40-60 arasında, iğne yapraklı ağaç odunlarında ise 100'ün üzerindedir (Smook, 2003; Dutt and Tyagi, 2011). Kapari bitkisi liflerinin elastiklik katsayısı ise 60.34 olarak hesaplanmıştır. Bu oranın 75 den büyük olması liflerin çok esnek, 50-75 arasında olması liflerin esnek, 30-50 arasında olması liflerin rijit, 30'dan küçük olması ise liflerin çok rijit olduğunu göstermektedir (Bostancı, 1987). Kapari lifler esnek lifler grubunda yer almakta olup bu tür liflerin lümen genişliği ve hücre çeper kalınlığı ortalama aralıkta olduğu için yassılaştırma oranı ve lifler arası bağ kabiliyeti yüksektir

(Yaman ve Gencer, 2005; Tutuş ve ark., 2014). Rijidite oranı ise elastiklik katsayısının tam tersidir. Bu oran arttıkça liflerin rijitliği de artmaktadır. Kapari bitkisinin rijidite oranı 19.83 olarak hesaplanmış olup iğne yapraklı ağaçlarda bu oran 10-20 arasındadır. Rijidite oranı arttıkça üretilen kağıdın mukavemet değerleri olumsuz etkilenmektedir (Bektaş ve ark., 1999).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Kapari (*Capparis spinosa*) bitkisinin orman ürünleri sektöründe kullanılabilirliğinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada lif morfolojik özelliklerinden elde edilen lif uzunluğu (0.36 mm) ve lif genişliği (17.18 μm) değerleri kısa lif değerlerinin (lif uzunluğu 0.7-1.6 mm, lif genişliği 20-40 μm) altında kaldığından bu bitkinin kağıt hamuru ve kağıt üretimi sektöründe kullanımının uygun olmadığı görülmektedir. Ayrıca hesaplanan lif parametreleri de bunu desteklemektedir. Ancak, kimyasal içerik ve çözünürlükler bakımından özellikle yapraklı ağaç odunlarına benzerliği göz önüne alındığında kapari bitkisi tek başına ya da diğer odun kökenli hammaddelerle belli oranlarda karıştırılarak lif levha, yonga levha ve odun-plastik kompozitleri gibi diğer kompozit levha üretim sektöründe değerlendirilebilir.

KAYNAKLAR

- Akgül, M., 2007. Pamuk (*Gossypium hirsutum* L.) Saplarından Soda-Alkol, Soda-AQ, Soda-Alkol-AQ Yöntemleriyle Kağıt Hamuru Ve Kağıt Üretim Koşullarının Belirlenmesi, Düzce Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, BAP Proje Kod No: 2005.05.03.221, Düzce.
- Anonim, 1992. TAPPI Test Methods 1992-1993, Tappi Pres ,Atlanta, Georgia, USA.
- Anonim, 2007. ASTM D1107-96 (2007), Standard Test Method for Ethanol-Toluene Solubility of Wood.
- Argun, M.E., 2012. Kapari (*Capparis ovata* Desf. var. *canescens*) Çiçek Tomurcuklarının Fermantasyonu Üzerine Bazı Baharat Uçucu Yağ Ve Ekstraktlarının Etkisi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
- Ayrılmis, N., Kwon J.H, Han T.H, 2012. Effect of resin type and content on properties of composite particleboard made of a mixture of wood and rice husk. International Journal of Adhesion and Adhesives. VOL. 38, Pages 79–83.
- Baytop, T., 1984. Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi. İ.Ü. Yayınları. No:3255.
- Bektaş, İ., Tutuş, A., Eroğlu. H., 1999. Türkiye’de Doğal olarak yetişen Kızılçam (*Pinus buritita* Ten.) Odunlarının Lif Morfolojisinin Kağıt Yapımına Uygunluğunun Araştırılması. J. of Agriculture and Forestry. 23(3):589-597.
- Bostancı, Ş., 1987. Kağıt Hamuru Üretimi ve Ağartma Teknolojisi. K.T.Ü Orman Fak., Yay.No. 114 / 13, Trabzon, 299 s.
- Bozkurt, A.Y., 1971. Doğu Ladini (*Picea Orientalis* Link Et Carr.) İle Toros Karaçamı (*Pinus Nigra* var. *Caramanica* (Loud) Rehd.)’dan Birer Ağaçta Lif Morfolojisi Üzerine Denemeler, İÜ Orman Fakültesi Dergisi Seri A, 21 (1): 70-93.
- Davis, P.H., 1982. Flora of Turkey. Vol. 8 Oxford at the University Press. Edinburg.
- Doğan, H., 1994. Seka’da Kenaf Çalışmaları, Seka Dergisi, Sayı 50, 18-22.
- Dutt, D., Tyagi, C.H., 2011. Comparison of Various Eucalyptus Species for their Morphological, Chemical, Pulp and Paper Making Characteristics. Indian Journal of Chemical Technology 18, 145-151.
- Eroğlu, H., Usta, M., Kırıcı, H., 1992. A Review of Oxygen Pulping Conditions of Some Non-Wood Plant Growing in Turkey, Tappi Pulping Conference, 215-22.
- Ezici, A.C., 2010. Pamuk saplarından (*Gossypium hirsutum* l.) Kraft -NaBH₄ yöntemiyle kağıt hamuru ve kağıt üretim koşullarının belirlenmesi, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
- Göksel, E., 1986. Pamuk Saplarının Selüloz ve Kağıt Endüstrisinde Kullanım

- Olanakları Üzerine Araştırmalar. İ.Ü. Orman Fak. Derg. Seri A, 36(1): 38-54.
- Kırcı, H., 1996. Soda-Oksijen Yöntemiyle Göl Kamışından (*Phragmites communis* L.) Kağıt Hamuru Üretim Koşullarının Belirlenmesi, KTÜ Araştırma Fonu, No: 95.113.002.6, Trabzon.
- Kırcı, H., 2006. Kağıt Hamuru Endüstrisi Ders Notları, KTÜ Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No:86, Trabzon.
- Kurschner, K., Hoffer, A., 1969. Ein neues Verfahren zur Bestimmung der Zellulose in Hölzern und Zellstoffen. *Technologie und Chemie der Papier-u. Zellstoff-Fabrikation*. 26: 125-139.
- Nemli, G., Yıldız, S., Gezer, E.D., 2008. The potential for using the needle litter of Scotch pine (*Pinus sylvestris* L.) as a raw material for particleboard manufacturing. *Bioresource Technology*. Vol. 99. Issue 14. Pages 6054-6058.
- Nemli, G., Demirel, S., Gümüşkaya, E., Aslan, M., Acar, C., 2009. Feasibility of incorporating waste grass clippings (*Lolium perenne* L.) in particleboard composites, *Waste Management*. Vol. 2. Issue 3. Pages 1129-1131.
- Otan, H., Sarı, A.O., 1994a. Kapari (*Capparis spinosa* L.)'de fide yetiştirme tekniği üzerinde bir araştırma. *Türkiye I. Tarla Bitkileri Kongresi Kitabı*. S: 150-153. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Bornova, İzmir.
- Otan, H., Sarı, A.O., Çarkacı, N., 1994b. Kapari (*Capparis spinosa* L.) üzerinde agroteknik çalışmalar. *Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Proje Sonuç Raporu*. Menemen, İzmir.
- Smook, G.A., 2003. *Handbook for Pulp and Paper Technologists*. (3rd ed.). Angus Wilde Publications, Vancouver, Canada.
- Tank, T., Bostancı, Ş., Eroğlu, H., Enercan, S., 1985. Tütün Saplarının Kağıt Yapımında Değerlendirilmesi, *Doğa Bilimleri Dergisi*, D2, 9, 3.
- Tank, T., Göksel, E., Cengiz, M., Gürboy, B., 1990. Hızlı Gelişen Bazı İğne Yapraklı Ağaç Türlerinin Lif ve Kağıt Teknolojisi Yönünden İncelenmesi, *İ.Ü. Orman Fak. Derg.*, Seri A, 40(1): 40-50.
- Tutuş, A., Eroğlu, H., 2003. A Practical Solution to Silica Problem in Straw Pulping, *APPITA Journal*, Vol: 56, Number: 2, pp. 111-115, Australia.
- Tutuş, A., Çiçekler, M., Karataş, B., 2011. Pulp and Paper Production by Kraft-Sodium Borohydride method from Poppy Stems. II. International Non-Wood Forest Products Symposium, pp.183-190, Isparta/TURKEY.
- Tutuş, A., Çiçekler, M., Özdemir, A., Altaş, A., 2014. Geven Otunun (*Astragalus Membranaceus*) Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretiminde Değerlendirilmesi. III.

Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu 8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş.

- Usta, M., Eroğlu, H. 1987. Soda-Oxygen Pulping of Rye Straw, Nonwood Plant Fiber Pulping Conference, November, Tappi Press, Progress Report, No. 18, pp.113-118, Washington.
- Wise, E.L., Karl, H.L., 1962. Cellulose and Hemicelluloses in Pulp and Paper Science and Technology. Vol. 1. Pulp. Earl. C.L. (Ed.). McGraw Hill-Book Co.. New York
- Var, A.A., 2000. Emprenye Edilmiş Yongalardan Üretilen Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özellikleri. KTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. Trabzon.
- Yaman, B., Gencer, A., 2005. Trabzon Koşullarında Yetiştirilen Kiwi (*Actinidia deliciosa* (A. hev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson)'nin Lif Morfolojisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 2, s: 149-155, Isparta.